

ОРГАНИЗАЦИЯ АУДИТОРСКИХ ПРОВЕРОК В СФЕРЕ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Расулов Шерзод Шароф угли

Преподаватель, Джизакский политехнический институт

Саъдуллаев Жавхар Ахмад угли

Студент, Джизакский политехнический институт

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16891954>

Аннотация: В статье рассматривается методика планирования аудита экологических аспектов деятельности предприятия. Выделены особенности проведения аудита предприятий, которые загрязняют окружающую среду, проведена детализация экологических показателей как объектов планирования аудита финансовой отчетности. Определены специфичные процедуры планирования аудита экологических аспектов. Предложены критерии качества системы внутреннего экологического контроля, представлена система соответствия видов вредного воздействия на природу, вопросов для оценки надежности системы внутреннего контроля используемых аудитором.

Ключевые слова: Аудит финансовой отчетности; аудиторский риск; планирование в аудите; система бухгалтерского учета; система внутреннего экологического контроля; система управления окружающей средой; существенность в аудите; тесты надежности системы внутреннего контроля; экологические аспекты; экологический риск.

Annotation. Article is devoted to a technique of planning of audit of ecological aspects. Features of audit of the enterprise which pollutes an environment are allocated. Detailed elaboration of ecological parameters as objects of planning of audit of the financial reporting is lead. Specific procedures of planning of audit of ecological aspects at following stages are certain: acquaintance to business of the client, an estimation of system of the internal ecological control, an estimation of components of auditor risk, definition of importance

Keywords: Audit financial statements; Auditor risk; Planning in audit; System of accounting; System of the internal ecological control; Environmental management system; Audit materiality; Tests of reliability of system of the internal control; Environmental aspects; Ecological risk.

Экологические факторы становятся чрезвычайно важными для большинства субъектов, и при определенных обстоятельствах, могут оказывать существенное влияние на финансовую отчетность. Особое внимание правительства, общественности, населения приковано к

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

предприятиям, которые своей производственной деятельностью загрязняют окружающую среду. Практически вопрос повышения безопасности производства решается на уровне отдельного предприятия, а эффект разумной эколого-экономической политики проявляется в интересах общества в целом.

Проблема достоверности публичной отчетности, отражающей экологическую составляющую деятельности предприятия, весьма остро стоит на сегодняшний день. Искажения информации о природоохранных мероприятиях возможны не только вследствие умышленного сокрытия каких-либо фактов, но и вследствие трудности учета хозяйственных операций по охране окружающей среды и их последствий. Тем сильнее необходимость организации аудита экологических аспектов деятельности предприятий. Прозрачность «экологической» информации повышает доверие со стороны пользователей отчетности, государства и населения, способствует выявлению резервов, связанных с общественным мнением.

Аудитор при проведении проверки финансовой отчетности должен выразить мнение о ее достоверности, соблюдении законодательства. При этом любой аспект хозяйственной деятельности, в том числе и экологический, подлежит анализу аудитора, если он может существенно повлиять на текущую и последующую деятельность фирмы.

Природоохранная составляющая деятельности влияет на обязательные показатели финансовой отчетности. При раскрытии информации о природоохранных мероприятиях приводятся основные проводимые и планируемые организацией мероприятия в области охраны окружающей среды, влияние этих мероприятий на уровень вложений долгосрочного характера и доходности в отчетном году, характеристику финансовых последствий для будущих периодов, данные о платежах за нарушение природоохранного законодательства, экологических платежах, текущих расходах по охране окружающей среды и степени их влияния на финансовые результаты деятельности организации.

В связи с этим становится актуальным вопрос разработки методики аудита, в рамках которой оцениваются критерии воздействия предприятия на окружающую среду.

Важный этап в проведении аудиторской проверки - планирование. При планировании разрабатывается стратегия аудита для того, чтобы обеспечить максимальную уверенность в том, что аудит будет проведен

ITALY

ITALY

эффективно при минимально возможном аудиторском риске.¹ Особенности деятельности клиента в области природопользования выявляются именно на этом этапе. Предложим практические рекомендации по проведению процедур сбора, систематизации и анализа информации о воздействии фирмы на окружающую среду и его влиянии на финансовую отчетность, применяемые на этапе планирования аудита.

При построении алгоритма проверки используем Положение по международной аудиторской практике 1010 «Учет экологических вопросов при аудите финансовой отчетности»² В соответствии с НСАД №3 «Планирование аудита» при разработке общего плана аудита необходимо получить информацию о природоохранной деятельности аудируемого лица, выявить события, операции и другие особенности экологического характера аудируемого лица, которые могут оказывать существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность организации.

На основе предварительного знакомства с бизнесом клиента, добившись понимания его деятельности, аудитор определяет, могут ли экологические вопросы существенно влиять на финансовую отчетность. Если такая вероятность есть, тогда следующим шагом аудитора будет получение представления о политике и процедурах контроля по вопросам охраны окружающей среды, существующих на предприятии.

В национальных стандартах аудиторской деятельности Республики Узбекистан №3 «Планирование аудита» определено, что при разработке общего плана аудита аудитору необходимо принимать во внимание системы бухгалтерского учета и внутреннего контроля.³ Оценка системы внутреннего контроля (СВК) клиента проводится с целью уточнения видов, объема и времени проведения аудиторских процедур, поскольку структура и функционирование определенных элементов СВК могут увеличивать или уменьшать вероятность наличия существенных ошибок и искажений в проверяемой отчетности.

Система внутреннего контроля охватывает широкий круг вопросов. В соответствии со сложившейся международной практикой СВК включает в себя:

- ✚ контрольную среду;
- ✚ процедуры контроля (отдельные средства контроля);

¹ Зубарева Е.П. Планирование аудита финансовой отчетности [Электронный ресурс] / Е.П. Зубарева // МСФО и МСА в кредитной организации. – 2008. – №2. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»

² Жарылгасова Б.Т. Международные стандарты аудита [Текст] : учеб. пособие / Б.Т. Жарылгасова, А.Е. Сапполов. – М. : КНОРУС, 2006. – 400 с.

³ Национальный стандарт аудиторской деятельности Республики Узбекистан №3 «Планирование аудита»

✚ систему бухгалтерского учета (СБУ).

Экологические вопросы могут иметь воздействие на все перечисленные составляющие СВК.

Стиль управления. Стиль управления - это управленческие принципы, существующие на предприятии, отношение к внутреннему и внешнему экологическому контролю, экологическая политика, система управления окружающей средой. Аудитором анализируется наличие стратегии, политики, планов деятельности компании в области охраны окружающей среды.

Наша задача - исследовать особенности СВК, подлежащие оценке аудитора при проверке экологических аспектов деятельности предприятия. При планировании аудита необходимо проанализировать, как СВК клиента обеспечивает упорядоченное и эффективное ведение природоохранной деятельности. Такую часть общей СВК, которая призвана обеспечить качество охраны окружающей среды на предприятии, будем называть системой внутреннего экологического контроля (СВЭК).

Изучение СВЭК целесообразно строить по составляющим СВК:

✚ контрольная среда и процедуры контроля в целом по природоохранной деятельности предприятия;

✚ СБУ природоохранных мероприятий.

Таким образом, для изучения и оценки первой составляющей СВЭК выделяем следующие факторы, характеризующие эффективность природоохранной контрольной деятельности:

✚ стиль управления;

✚ система управления окружающей средой;

✚ организационная структура и ответственность;

✚ кадровая политика, компетентность;

документирование и внутренняя отчетность.

Список использованной литературы:

1. Артемьев А.А. Аудит: теория и практика. - М.: Инфра-М, 2022. - 356 с.
2. Гиляровская Л.Т. Бухгалтерский учет, анализ и аудит. - М.: Юрайт, 2021. - 412 с.
3. Мизиковский И.Е. Экологический аудит: правовые и методические основы. - М.: Экономика, 2020. - 288 с.
4. Федеральный закон Российской Федерации от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (с изм. и доп.).

5. Международные стандарты аудита (ISA). - URL: <https://www.ifac.org> (дата обращения: 12.08.2025).
6. Панов В.Н., Сеницын А.В. Экономика природопользования. - СПб.: Питер, 2019. - 240 с.
7. Хорн Г.А. Методы оценки экологических рисков. - М.: Наука, 2021. - 198 с..

